

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК:340.6.614.8.629.113

INDIAMINOV Sayit Indiaminovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Republican Scientific and Practical Center for Medical Examinations

SHOYIMOV Shukrillo Umurzokovich

PhD

Head of the Department of the Department of the
Samarkand Branch of the Republican Scientific and
Practical Center for Medical Examination**EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo. Epidemiology and medical and social aspects of modern road transport injuries and vehicle injuries (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.382-388

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710512>**ANNOTATION**

The article reviews modern scientific literature on the issue of epidemiology, circumstances of origin, medical and social aspects and factors contributing to modern road traffic injuries and automobile injuries.

It is noted that road traffic injuries, in particular motor vehicle injuries, currently trending upward around the world, are becoming one of the more pressing medical, social and economic problems for most countries of the world. It is emphasized that transport injuries are caused by many factors and circumstances, and therefore identifying the factors and circumstances of the origin of this injury in a certain region is important for taking measures to prevent these injuries. In this area, of particular importance is the improvement of the process of forensic medical examination of cases of modern automobile trauma, especially its combined types, as the most common type of accident, the results of which will help improve the quality of medical care provided to victims, as well as the objective investigation of accident cases.

Key words: road traffic injuries, car trauma, epidemiology, circumstances of origin, medical and social aspects, forensic medical diagnostics.

ИНДИАМИНОВ Сайт ИндиаминовичДоктор медицинских наук, профессор,
Республиканский Научно-практического
центра судебно-медицинской экспертизы
ШОЙИМОВ Шукрилло Умурзакович

PhD

Самаркандский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В статье проведен обзор современной научной литературы по вопросам эпидемиологии, обстоятельствам происхождения, медико-социальным аспектам и факторам, способствующим современному дорожно-транспортному травматизму и автомобильной травме.

Отмечено, что дорожно-транспортный травматизм, в частности автомобильная травма в настоящее время по всему миру имеют тенденцию к росту, становятся одной из более актуальных медико-социальных и экономических проблем для большинства стран мира. Подчеркивается, что транспортный травматизм обусловлен многими факторами и обстоятельствами, в связи с чем выявление факторов и обстоятельств происхождения данного травматизма в определенном регионе, имеет важное значение для принятия меры профилактики этих травм. В этом направлении особое значение имеет совершенствование процесса судебно-медицинской экспертизы случаев современной автомобильной травмы, особенно комбинированных её видов, как наиболее частый вид ДТП, результаты которых будут способствовать повышению качества оказываемой медицинской помощи пострадавшим, такие и к объективному расследованию случаев ДТП.

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, автомобильная травма, эпидемиология, обстоятельства происхождения, медико-социальные аспекты, судебно-медицинская диагностика.

ИНДИАМИНОВ Сайт Индиаминович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзР ССВ Республика суд-тиббий экспертиза илмий амалий маркази

ШОЙИМОВ Шукрилло Умурзоқович

PhD

ЎзР ССВ Республика суд-тиббий экспертиза
илмий-амалий маркази Самарқанд филиали

ЗАМОНАВИЙ ТРАНСПОРТ ТРАВМАТИЗМИ ВА АВТОМОБИЛ ТРАВМАЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ТИББИЙ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий йўл транспорт травматизми ва автомобил травмаларининг эпидемиологияси, келиб чиқиши тафсилотлари ва шароитлари ҳамда мазкур травматизм оқибатлари билан боғлиқ тиббий ижтимоий ва иқтисодий жиҳатларига доир дунё илмий адабиётлари таҳлил қилинган.

Аниқланишича, йўл-транспорт ходисалари, жумладан автомобил ҳалоқатлари ва улар билан боғлиқ инсонлар шикастланишлар сони тобора ўсиб бораётганлиги туфайли, мазкур травматизм бугунги кунда жaxon миқёсидаги энг асосий тиббий-ижтимоий ва иқтисодий муаммага айланмоқда. Таъкидланганки, транспорт травматизми бир қатор тафсилотлар ва шарт-шароитларга боғлиқ бўлганлиги сабабли, унинг келиб чиқиш сабаблари ва тафсилотини ўрганиш натижалари травмалар профилактикасида муҳим аҳамиятли ҳисобланади. Бу борада транспорт травмалари орасида энг кўп тарқалаётган автомобил травмаларига доир суд-тиббий экспертиза жараёнини, айниқса унинг қўшма турлари диагностикасини такомиллаштириш, бир томондан жароҳат олган беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини яхшилашга ва

иккинчи томондан йўл-транспорт травмаларининг объективлиги ҳамда адолатлигига хизмат қилади.

Калит сўзлар: йўл-транспорт травмалари, автомобил травмаси, эпидемиологияси, тафсилотлари, тиббий-ижтимоий жиҳатлари, суд-тиббий диагностикаси

Актуальность. Во всем мире дорожно-транспортный травматизм (ДТП) становится все более актуальной медико-социальной, демографической и экономической проблемой. Более 90% смертей в результате ДТП приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Даже в странах с высоким уровнем дохода риск ДТП выше среди групп с более низким социально-экономическим положением [2]. Количество травм и смертей от ДТП значительно превосходит показатели травматизма на железной дороге и в авиации. Согласно рейтингу RAEX-2019, показатель социального риска (число смертей в ДТП) в России (12,4 на 100 тыс. жителей) почти совпадает с аналогичным показателем в США. В России увеличилось число автомобилей, но снизилось количество смертельных ДТП. Однако, по относительным показателям тяжести ДТП, Россия опережает европейские страны почти в 3 раза и более чем в 7 раз [1].

В России механическая травма является причиной 40,37% насильственных смертей, среди которых 1,7% составляют дети в возрасте до 14 лет. Транспортная травма в структуре смертельных механических травм составляет от 33,2% до 34,0%, а детская смертность при транспортных травмах - 2,4-2,6%. Из всех транспортных травм около 84% составляют автомобильные травмы [4].

Согласно «Глобальному докладу о состоянии безопасности дорожного движения», опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году, смертельные случаи среди пешеходов составляют 23% всех смертей в результате ДТП во всем мире [27; 21]. Основные причины более высокой смертности на дорогах в странах с низкими доходами включают превышение скорости, неразвитую дорожную инфраструктуру, низкие стандарты транспортных средств и низкое качество медицинской помощи после ДТП [10].

В 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано 10001 ДТП, что на 43,24% больше по сравнению с пандемийным 2020 годом (6982). В результате аварий погибло 2426 человек, включая 263 ребенка, что на 23,65% больше показателя предыдущего года. Травмы получили 9230 человек — на 40% больше, чем годом ранее [3]. В большинстве случаев при ДТП у пострадавших возникают тяжелые сочетанные или множественные повреждения, что приводит к значительным экономическим затратам на лечение и реабилитацию. Это делает современный дорожно-транспортный травматизм одной из наиболее актуальных медико-социальных, экономических и демографических проблем во всех странах мира.

Цель исследования – выявления распространенности, обстоятельств условий и медико-социальных аспектов современного дорожно-транспортного травматизма и автомобильной травмы.

Материалы и методы исследования.

Изучена научная литература, посвященная аспектом современного дорожно-транспортного травматизма и автомобильной травмы. При котором обращено внимание на распространенность, обстоятельства и условий происхождения этих травм, существенно влияющих на неблагоприятные исходы травматизма у лиц пострадавших

Результаты исследование и обсуждение.

Велосипедисты и пешеходы являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, в 2012 году в США в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 49 000 велосипедистов получили травмы, а 729 человек погибли (Национальная администрация безопасности дорожного движения, 2014). В том же году в Бостоне, штат Массачусетс, произошло 493 столкновения с участием велосипедистов, в результате которых 489 велосипедистов получили травмы и 4 погибли. Установлено, что велосипедисты чаще всего получают травмы головы, лица и груди [12]. У лиц, переживших аварии (водители,

велосипедисты, пешеходы), нередко развиваются психические расстройства [13; 23]. В связи с этим, важное медико-социальное значение имеет профилактика ДТП с участием велосипедистов [19].

Исследования Zhang G. и соавторов из США (2014), а также Sivasankaran S. K. и Balasubramanian V. из Индии (2022) показывают, что наезды транспортных средств на пешеходов и бегство водителей с места происшествия приводят к увеличению травматизма и смертности. Установлено, что вероятность наезда и побега возрастает в темное время суток, а также если водитель мужчина среднего возраста без водительских прав, большого опыта вождения или автостраховки [30; 6; 31; 17; 24; 25]. Согласно Jiang C. и соавторов (2016) из Шанхая, склонность водителей покидать место аварии возрастает ночью, при выходе из туннеля или рядом с короткими туннелями [17]. По данным Aideo E. N. и соавторов (2013), на основе анализа модели бинарной логистической регрессии, из 21 578 наездов на пешеходов 7,7% (1668 случаев) связаны с наездами и побегам, что выше чем в Сингапуре (1,8%), но ниже чем в Калифорнии (8,1%), Калгари (17,3%) и США (18,1%) [6].

Hitosugi M. и соавторы (2021) проанализировали данные о смертельных и несмертельных ДТП из института исследования ДТП и общенациональной базы ДТП Японии за 2012-2016 годы. Из 286 383 пострадавших пешеходов и 7 256 погибших установлено, что 8,3% погибших (602 человек) и 0,6% пострадавших (1827 человек) лежали на дороге во время аварии. Уровень смертельных случаев и тяжести травм был значительно выше среди пешеходов, лежавших на дороге. Наезды и побег от отмечены в 4,0% случаев несмертельных травм и в 7,3% случаев смертельных исходов. Уровень наездов был значительно выше среди пешеходов, лежавших на дороге. Среди пешеходов, не лежащих на дороге, смертельные случаи при скорости наезда ≥ 30 км/ч существенно не отмечались. Однако, когда пешеходы лежали на дороге, количество смертельных наездов значительно увеличивалось [16].

Определенная доля смертей и травм при ДТП происходит из-за несвоевременного оказания медицинской помощи и вторичных несчастных случаев, что приводит к задержкам в реагировании спасательных служб [14; 29; 27]. В связи с этим, важно разработать эффективные методы для раннего выявления случаев ДТП, что может значительно снизить количество травм и смертей. Tian D. и соавторы (2019) предлагают метод обнаружения транспортных травм на основе данных кооперативных систем инфраструктуры транспортных средств и машинного зрения изображений (CAD) [26].

Современные системы активной и пассивной безопасности в автомобилях предназначены для снижения травматизма и смертности в ДТП. Двухколесные транспортные средства (велосипеды, мотоциклы) стали популярными в Китае, а также растет число электрических PTW (Национальное бюро статистики Китая, 2017; Министерство промышленности и информационных технологий КНР, 2018). В 2013 году 35% смертельных случаев при ДТП в Китае пришлось на водителей PTW, в то время как для водителей других транспортных средств эта цифра составила 28%, а для пешеходов – 25% [2; 8]. В 2016 году в Китае в результате ДТП погибло 63 093 человека, а 256 180 человек получили травмы (ВОЗ) [2].

Во Sui и соавторы (2019) провели кластерный анализ обстоятельств столкновений между автомобилями и PTW на основе данных CIDAS за 2011-2016 годы (672 ДТП). Они выявили шесть типов столкновений автомобиля с PTW, характерных для Китая. В трех типах при столкновении автомобиль и PTW двигались перпендикулярно друг другу, в двух – в одном направлении, и в одном – в противоположных направлениях. Однако, данные о характере и особенностях повреждений у пострадавших не представлены [9].

В Украине ежегодно от ДТП погибает 400 000 человек. С 2017 года для облегчения передвижения в крупных городах были введены в эксплуатацию современные электрические средства индивидуальной мобильности, такие как самокаты, электросамокаты, моноколеса и ховерборды. Несмотря на их простоту и доступность, они представляют опасность для водителей и пешеходов. В Украине отмечены многочисленные случаи травм с летальным и

нелетальным исходом, связанным с использованием этих средств передвижения. К сожалению, особенности повреждений этого вида травматизма изучены недостаточно [18].

В последние годы в литературе представлено много исследований факторов, влияющих на возникновение ДТП с человеческими жертвами или травмами. В работе Mohamed O. и соавторов (2018) анализируется тяжесть травм при авариях легковых автомобилей в рабочих зонах дорог с ремонтными работами. Подчеркивается, что наличие тяжелой техники, шлагбаумов и устройств регулирования дорожного движения создают устрашающую обстановку для водителей. В 2013 году в рабочих зонах было зарегистрировано около 47 758 несмертельных аварий и 527 аварий со смертельным исходом, среди погибших 85% были водителями или пассажирами легковых автомобилей [20].

Великобритания признана одной из самых безопасных стран для автомобильных путешествий, но здесь ежегодно погибает около 1700 человек от ДТП, а общий уровень травматизма в 10 раз превышает эти показатели [21]. По данным отдельных исследователей, в США пешеходы являются самой уязвимой группой участников дорожного движения. В 2015 году около 10 000 пожилых пешеходов старше 65 лет погибли или получили ранения в результате ДТП [5].

Выводы.

1. Представленные данные свидетельствуют о том, что дорожно-транспортные происшествия, особенно автомобильные аварии, в настоящее время по всему миру имеют тенденцию к росту. Они становятся одной из наиболее распространенных медико-социальных и экономических проблем, поскольку являются одной из ведущих причин смертности и инвалидности среди людей трудоспособного возраста.

2. Транспортный травматизм обусловлен множеством факторов и обстоятельств, поэтому выявление этих факторов и обстоятельств в каждом регионе имеет важное значение для разработки мер профилактики травм.

3. Несмотря на оснащение современных автомобилей средствами активной и пассивной безопасности, а также существенные изменения в конструкции автомобилей, у пострадавших в ДТП сохраняется высокая тяжесть и значительный объем сочетанных и множественных политравм.

4. Изучение судебно-медицинских аспектов современных автомобильных травм, как наиболее распространенного вида дорожно-транспортных происшествий, может способствовать совершенствованию диагностики и лечения пострадавших, а также объективному расследованию случаев ДТП.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Асламова В.С. Анализ показателей травматизма в 2020 и 2021 гг. на иркутских автодорогах общего пользования /В.С. Асламова, П.А. Кузнецова, А.А. Асламов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2022. –№ 2 (74). – С. 188–201. – DOI: 10.26731/1813-9108.2022.2(74).188-201
2. Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в Европейском регионе ВОЗ, 2018. ВОЗ. Европейском региональное бюро.
3. Информация Узбекистан <https://www.gazeta.uz> > 53928445
4. Ковалев А.В., Макаров И.Ю., Самоходская О.В., Куприна Т.А. Структура смертельной механической травмы в России (по материалам 2003—2017 гг.). Судебно-медицинская экспертиза, 2, 2019, с.11-14.
5. Национальное управление безопасности дорожного движения – NHTSA, 2017
6. Aidoo E. N., Amoh-Gyimah R., Ackaah W. The effect of road and environmental characteristics on pedestrian hit-and-run accidents in Ghana //Accident Analysis & Prevention. – 2013. – Т. 53. – С. 23-27.; Zhou B. et al. Analysis of factors contributing to hit-and-run crashes involved with improper driving behaviors //Procedia engineering. – 2016. – Т. 137. – С. 554-562;

7. Aidoo E. N., Amoh-Gyimah R., Ackaah W. The effect of road and environmental characteristics on pedestrian hit-and-run accidents in Ghana // *Accident Analysis & Prevention*. – 2013. – Т. 53. – С. 23-27
8. Bo Sui a c, Nils Lubbe b, Jonas Bärgman A clustering approach to developing car-to-two-wheeler test scenarios for the assessment of Automated Emergency Braking in China using in-depth Chinese crash data. *Accident Analysis & Prevention* Volume 132, November 2019, 105242
9. Bo Sui a c, Nils Lubbe b, Jonas Bärgman A clustering approach to developing car-to-two-wheeler test scenarios for the assessment of Automated Emergency Braking in China using in-depth Chinese crash data. *Accident Analysis & Prevention* Volume 132, November 2019, 105242
10. Borovoy I. Road traffic injuries: social changes and development *Med. Hist.* , 57 (2013) , pp . 108-138
11. Chen B, Gilbert LA, Cimini BA, Schnitzbauer J, Zhang W, Li GW, Park J, Blackburn EH, Weissman JS, Qi LS, Huang B. Dynamic imaging of genomic loci in living human cells by an optimized CRISPR/Cas system. *Cell*. 2013 Dec 19;155(7):1479-91.
12. Dohyung Kim, The transportation safety of elderly pedestrians: Modeling contributing factors to elderly pedestrian collisions, *Accident Analysis & Prevention*, Volume 131, 2019, P 268-274
13. Guest G, Namey E, McKenna K, (2016). How many focus groups are enough? Building an Evidence Base for Non-Probability sample sizes. *Field Methods*, Vol 29(1), 3–22. doi: 10.1177/1525822X16639015.
14. H. L. Wang and M. A. Jia-Liang, “A design of smart car accident rescue system combined with WeChat platform,” *J. Transp. Eng.*, vol. 17, no. 2, pp. 48–52, Apr. 2017;
15. Heron-Delaney M, Kenardy J, Charlton E, Matsuoka Y. A systematic review of predictors of posttraumatic stress disorder (PTSD) for adult road traffic crash survivors. *Injury*. 2013 Nov;44(11):1413-22.

Статья поступила в редакцию 16.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 16.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Индиаминов Сайит Индиаминович - Доктор медицинских наук, профессор, Республиканский Научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент тел: +998933371090. e-mail: sayit.indiaminov@bk.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9361-085x>,

Шойимов Шукрилло Умурзакович - Самаркандский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы МЗ РУз, PhD, - mail:shoyimov85@mail.ru, тел: +998 97 564 44 45, <https://orcid.org/0000-0002-7083-4719>,

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Индиаминов С.И. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Шойимов Ш.У. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Indiaminov Sayit Indiaminovich - Deputy Director of the Republican Scientific and Practical Center for Medical Examinations of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor. tel: +998933371090. e-mail: sayit.indiaminov@bk.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9361-085x>

Shoyimov Shukrillo Umurzokovich - Head of the Department of the Department of the Samarkand Branch of the Republican Scientific and Practical Center for Medical Examination, Assistant of the Department of Forensic Medicine of SamSMU, PhD, State Forensic Expert of the Highest Category. E-mail:shoyimov85@mail.ru, phone: +998 97 564 44 45, <https://orcid.org/0000-0002-7083-4719>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Indiaminov S.I. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Shoyimov Sh.U. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000